

ANÁLISIS DE SOFTWARE USADOS EN LA INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS SÍSMICOS

ROMERO MEJÍA – Edson F; CUEVAS VALENCIA – René E; GUINTO HERRERA – Rogelio E.

20255633@uagro.mx; reneecuevas@uagro.mx; rguinto2002@yahoo.com.mx;

Resumen

La presencia de fenómenos sísmicos en las últimas décadas ha traído consigo la realización de estudios, los cuales permiten observar, desde un punto de vista más profundo, el impacto y los posibles daños que pudieran generar. Dentro de los estudios que se han llevado a cabo están los de zonificación sísmica y vulnerabilidad, los cuales en algunos casos permiten gestionar los riesgos generados. En el presente trabajo se expone un análisis orientado a distinto software utilizado en diferentes estudios sísmicos, su finalidad es sugerir su utilización en la interpretación de datos para los distintos estudios utilizados en las metodologías y procesos de datos sísmicos. Además de fortalecer conocimientos y funcionar como un medio en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes universitarios. Esta investigación se realizó para facilitar el proceso de selección de software para los diferentes registros sísmicos que se proporcionan como resultado de las metodologías aplicadas. Entre los resultados que se podrán observar está la comparación de distinto software, sus características y funcionalidad para cada uno de los estudios que se pudieran llevar a cabo.

Palabras clave: Fenómeno, sismo, software y facilitación.

Abstract

The presence of seismic phenomena in recent decades has led to conducting studies which allow to observe from a deeper point of view, the impact and possible damage that could it generate, the studies that have been carried out are those of seismic zoning and vulnerability, which in some cases allow to manage the generated risks. In the present work an analysis oriented to the different software used in different seismic studies is exposed. Its purpose is to suggest its use in the interpretation of data for the different studies used in seismic methodologies and processes. In addition to strengthening knowledge and functioning as a means in the teaching-learning process of university students. This research was carried out in order to ease the software selection process for the different seismic records that are provided as a result of the applied methodologies. Among the results that we will be able to observe is the comparison of the different software using their functionality features for each of the studies that could be carried out.

Keywords: Phenomenon, seismic, software and to ease.

Introducción

Los estudios de fenómenos sísmicos y su comportamiento se han desarrollado gracias a las innovaciones tecnológicas que hay en el mundo, lo cual ha producido un cambio generacional en la utilización de herramientas en las metodologías aplicadas.

Una de las problemáticas de México es la presencia recurrente de fenómenos sísmicos, lo que provoca que la población sea susceptible a una mayor sensibilidad de padecer esta manifestación. Los daños sísmicos en las construcciones dependen fundamentalmente de las características del movimiento sísmico local y de la vulnerabilidad de las construcciones (Ruiz et al., n.d.).

El realizar estudios de riesgos, aplicando metodologías integrales, permite involucrar las consecuencias de los fenómenos sísmicos extremos, para estimar y planificar las capacidades de respuesta de la sociedad. Por medio de la instalación de múltiples equipos para detectar estos movimientos, se recopilan diferentes datos acerca de los eventos que surgen (Universitaria, 2014).

El riesgo sísmico es la manera en que se pueden señalar las características y la probabilidad de que el evento catastrófico se produzca, así como estimar las posibles pérdidas de vidas humanas y bienes, buscando obtener un mayor alcance del análisis de riesgo en una sociedad de un territorio determinado para unas condiciones dadas (Arce, 2011).

Como consecuencia de la recurrencia de eventos telúricos, se ha instalado un mayor número de instrumentos sísmicos, lo cual ha traído un mayor procesamiento y necesidades de una buena organización de datos.

Los fenómenos sísmicos provocan movimientos en el suelo; el sismógrafo es un instrumento para medir el movimiento de la tierra y consiste en un sensor de detección de movimientos telúricos, llamado sismómetro, el cual está conectado al sistema de registro, así como el comportamiento de ondas sísmicas (Universitaria, 2014).

De esta manera se vuelve necesario la identificación y aplicación de herramientas que permitan facilitar los procesos y así tener resultados confiables para la sociedad.

En ciudades del país, la utilización de las herramientas tecnológicas ha sido de gran utilidad y ha dado buenos resultados: tal es el caso de los estudios de microzonificación sísmica y mapa de isoperiodos realizados (Cortés-Niño & Sánchez-Tizapa, 2017), así como también de los estudios de vulnerabilidad sísmica realizados en las ciudades de gran sensibilidad ante estos fenómenos (Ruiz et al., n.d.), entre otros.

En 1997 FEMA (Federal Emergency Management Agency), lanzó su primer paquete de software de evaluación de riesgos sísmicos, al cual denominó HAZUS 97. Su evolución llega hasta la versión actual que se lanzó en 2017, llamada Hazus-MH 4.0.

HAZUS es uno de los software utilizados en la determinación de la vulnerabilidad, el cual realiza cálculos de acuerdo al funcionamiento

sísmico, a través del análisis dinámico de estructuras; es un software de estimación de riesgos (Ruiz et al., n.d.).

Otro de los programas utilizados es DEGTRA A4, una herramienta creada en México por ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la cual permite integrar y derivar, así como mostrar odogramas sísmicos.

DEGTRA A4 ha sido la evolución de programas existentes similares a éste, como los son Degtra 2000, Degtra para Windows, Degtra 95 y el antepasado remoto de DEGLINT Y DEGLITCH. DEGTRA A4 incluye ciertas modificaciones y aplicaciones de textos, con el objetivo de realizar una mejor orientación para el uso del programa en su versión 5.4 (Ordaz et al., 2005).

Existe una gama de software utilizado en el proceso e interpretación de datos y resultados de las distintas metodologías que comprenden la ingeniería sísmica, como los son; SAC (Seismic Analysis Code) Y SASID, (Sistema de Acciones Sísmicas de Diseño), (Primera et al., 2020).

Durante los últimos años han existido distintas actualizaciones de los diferentes tipos de software en la ingeniería sísmica-estructural, como consecuencia de los cambios físicos del planeta, así como también estar a la vanguardia, de acuerdo a la evolución de la tecnología.

Metodología

A raíz de los distintos fenómenos sísmicos ocurridos en México, especialmente los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de

2017, el auge del softwares ha contribuido a facilitar los datos. Por ello es importante conocer cada una de las herramientas existentes en este ámbito, que se permitan aplicar en diversas metodologías dentro de los estudios sísmicos.

El desarrollo de softwares dentro de las dependencias de gobierno, así como en universidades, ha llevado a la facilitación de procesos sísmicos, como consecuencia de la elección de un programa acorde y eficaz para la investigación, aplicando cada uno de los datos registrados.

Para poder analizar la funcionalidad del software en estudios sísmicos, es necesario investigar los diversos programas que se han utilizado en las investigaciones que comprenden el estudio de fenómenos sísmicos, considerando el de los últimos años y así poder examinar la información incluyendo criterios como características y cualidades de los programas.

Finalmente, se reairará el análisis comparativo de cada software, con el fin de valorar su funcionalidad y poder categorizarla en el estudio correspondiente.

Sismicidad en México

México se ubica en el este del cinturón de fuego del Pacífico, donde las placas oceánicas de Rivera, Pacífico, Caribe y Cocos interactúan con la placa continental de Norteamérica, interacción que ha dado lugar a la generación de 19 regiones sismo tectónicas de primer orden (Galaviz & Maruri, 2016).

Antecedentes

Los estudios sísmicos son utilizados para analizar la propagación de ondas sísmicas permitiendo de caracterizar cada uno de ellos, con objetivos particulares como son:

- El estudio de propagación de ondas.
- Las causas que dan origen a los distintos temblores.
- La prevención del daño sísmico.
- La vulnerabilidad sobre los posibles daños en una región determinada.

Los estudios permiten la evaluación de los movimientos del terreno basando en las fuentes sísmicas.

Actualmente el avance científico ha permitido mejorar el conocimiento acerca del origen, la evaluación del tamaño y forma de propagación entre otras características (Tesis Doctoral en Xarxa, 2002).

Por ello la intensidad del movimiento sísmico es uno de los peligros a los que están expuestas las construcciones. Para tomar en cuenta el peligro sísmico, frecuentemente se hace uso recurrente de espectros de diseño, así como de la regionalización sísmica del país (Arzola et al., 2016).

El peligro sísmico varía en el territorio mexicano, por ello es necesario contar con una regionalización sísmica, comprendiendo cuatro zonas: dos de baja y dos de alta sismicidad. Para la determinación de la zona sísmica se consideraron criterios de aceleración máxima en roca a_0^r . dichos datos se obtuvieron en el programa PRODISIS (Figura 1) (Arzola et al., 2016).

Figura 1. Regionalización sísmica de la República Mexicana

fuelle: (Arzola et al., 2016)

Estudios sísmicos

El primero de abril de 1904 se reunieron en Francia, representantes de dieciocho países, entre ellos México, con el fin de crear la Asociación Sismológica Internacional y mejorar la instrumentación sísmica a nivel mundial. El 5 de septiembre de 1910 se inauguró la primera estación sismológica de la red, en Tacubaya, Distrito Federal, ahora Ciudad de México. En ese momento, la red sismológica quedó a cargo del Instituto Geológico Nacional dependiente de la Secretaría de Minería y Fomento (SSN - *Historia* | UNAM, México, n.d.).

La Red de Banda Ancha del Servicio Sismológico Nacional está distribuida en toda la República Mexicana (Figura 2), para el monitoreo continuo de los fenómenos sísmicos. Está integrada por 61 Observatorios Sismológicos Estándar que cuentan, cada uno, con un sismómetro de tres componentes con respuesta plana de 120 ó 240 Hz hasta 50 Hz y un acelerómetro de tres componentes, además de contar con 43 sistemas GNSS para el monitoreo del desplazamiento. Los observatorios se localizan primordialmente en las costas del océano Pacífico, Golfo de México y eje Neovolcánico (SSN - *Red de Estaciones Sismológicas* | UNAM, México, n.d.).

Figura 2. Mapa de observatorios sismológicos en la República Mexicana

fuelle: (SSN - Red de Estaciones Sismológicas / UNAM, México, n.d.)

A raíz del sismo de 1985, en México se establece un profundo cambio con relación al estudio del fenómeno y a la forma de medirlo. Hoy en día la infraestructura de observación sísmica del país es mucho mejor, pero existen regiones con poca o nula cobertura instrumental, lamentablemente con el potencial para que se generen sismos intensos, o que sin tenerlo se puedan ver afectadas (Universitaria, 2014), por ello la importancia de tener una red sísmica a nivel nacional que comprenda la mayor parte del territorio, esto implicaría una importante inversión en la tecnología para la obtención de los registros así como un mayor conocimiento para la realización de los estudios efectuados.

Las distintas instituciones gubernamentales, así como las educativas, son las dependencias que invierten sus recursos en la operación de los equipos; sin embargo, no sólo en este concepto se destina el recurso, otra parte importante se utiliza en software que sirve para el procesamiento de datos, como consecuencia de lo anterior es la importancia

de generar programas especializados y conforme a las necesidades de los usuarios.

Resultados

Programas

En la actualidad existe una gama muy amplia de software que ayuda al procesamiento de los datos sísmicos y cálculo estructural, así como de medir la vulnerabilidad de los inmuebles.

En la presente investigación se hace un análisis comparativo del software utilizado en el procesamiento de datos sísmicos:

1. Características y cualidades
Descripción de antecedentes, aspectos técnicos y la usabilidad. Así como contemplar el lenguaje de programación empleado para el desarrollo del software
2. Al campo de aplicación
Las funciones que desarrollan son funciones básicas que la mayoría de los programas ejecutan así como las aplicaciones que en ella se exponen como son el cálculo de espectros, transformada de Fourier y espectro de respuesta, entre muchas otras.
3. De acuerdo a su funcionalidad.
Al procesamiento específico de datos a los estudios específicos como son zonificación y vulnerabilidad sísmica.

Estas son las tres clasificaciones en que se basó la investigación, teniendo en cuenta el análisis del software y que pudiera servir como material de apoyo en diferentes estudios, así como en el ámbito académico.

La programación de las aplicaciones pasó de ser una tarea exclusiva de los científicos dedicados al estudio de los sismos, a una en la que deberían participar los especialistas en cómputo. Debían incluirse soluciones matemáticas y de cálculo, además de incorporar nuevos requerimientos como interfaces gráficas amigables y el uso de dispositivos de apoyo como el ratón. De esta manera se logra facilitar a los usuarios no familiarizados con las computadoras y menos con la programación, el uso y explotación de las capacidades del software (Universitaria, 2014).

A continuación, se compararon las características básicas del software utilizado para la elaboración de estudios sísmicos-estructurales. Para ello se realizó una tabla, donde se muestran los datos técnicos. A continuación, se muestran las propiedades de cada uno de los programas analizados.

Tabla 1 Comparación de software analizados

PROGRAMA	FECHA	INDICADORES	OS/OS	SISTEMA OPERATIVO	REFERENCIA
1. Degtra	2005	USUAL DE USUARIO (USUARIO Y O. MANEJO) (USUARIO Y O. MANEJO)	México	Microsoft Windows	(Ordaz et al., 2005)
2. SIGMAFIT	2001	SIGMAFIT	Europa	Linux, Microsoft Windows and Mac OS	(Wathelet et al., 2020)
3. SigmaPlot	2016	SigmaPlot	EE.UU.	Windows 2000 y Windows 10	(SigmaPlot) User Interface, Inc. 4.4
4. DRAGON		DRAGON	EE.UU.		(DRAGON) User Interface, Inc. (User Interface Reports Library - NTIS, n.d.)
5. DRAGON	2007	Software de Registro de la Sismicidad del Océano Atlántico y el Caribe	México	MS Windows XP Service Pack 2 y superior	(DRAGON) 2007
6. Seiscomp		Seiscomp		Microsoft Windows	(Seiscomp) Rapid Processing of Very Active Data - Seiscomp 4.4
7. SIGMAFIT	2001	SIGMAFIT	México	Microsoft Windows	(Ordaz, 2005)
8. SIGMAFIT	2005	SIGMAFIT	México	Microsoft Windows	(Ordaz, 2005)
9. Seiscomp	2001	Seiscomp	México	Windows	(Ordaz, 2005)
10. ETABS	2001	Computational Analysis, Inc.	EE.UU.	Microsoft Windows	(ETABS) Computers & Structures, Inc. 4.4
11. DRAGON		DRAGON	México	Windows 2000 y superior	(DRAGON) User Interface, Inc. 4.4
12. Sigmaplot	2001	Software de Registro de Sismicidad del Océano Atlántico y el Caribe	México	Linux, Windows y Apple OS	(Sigmaplot) User Interface, Inc. 4.4
13. Seiscomp	2007	Software de Registro de Sismicidad del Océano Atlántico y el Caribe	México	Microsoft Windows	(Seiscomp) 2007
14. SIGMAFIT	2005	SIGMAFIT	EE.UU.	Linux	(SIGMAFIT) User Interface, Inc. 4.4
15. Degtra	2004	Software de Registro de Sismicidad del Océano Atlántico y el Caribe	México	Windows Vista, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016	(Ordaz, 2004)

fuentes: elaboración propia

Degtra

Según (Ordaz et al., 2005) usa filtros básicos y avanzados; evalúa la coherencia, correlación cruzada, integrar, derivar, calcular espectros de amplitudes de Fourier,

mostrar en forma de odograma los registros sísmicos de componentes diferentes, rotar, sumar, restar, corregir línea base de diversas formas y para muchos otros aspectos que interesan a sismólogos e ingenieros sísmicos.

GEOPSY

Proporciona herramientas para procesar vibraciones ambientales con la caracterización del sitio. La versatilidad de la geopsia permite el procesamiento de todo tipo de datos necesarios en los estudios de caracterización del sitio, es decir, desde el seguimiento de una sola estación hasta las grabaciones de matriz de tres componentes (Wathelet et al., 2020).

SigmaPlot

Puede mostrar sus gráficos de una forma clara y precisa.

El programa está pensado para hojas de cálculo, de forma que pueda elegir de entre un gran rango de opciones gráficas: escalas de ejes, múltiples ejes, múltiples intersecciones en gráficos de 3D, entre otros.

DRAIN-2DX

Realiza análisis de estructuras bidimensionales inelásticas bajo cargas estáticas y dinámicas, con especial énfasis en la respuesta sísmica, es una extensión y reemplaza, versiones anteriores que pueden realizar análisis no lineales, tanto estáticos como dinámicos y también, según (*DRAIN-2DX User Guide. | National Technical Reports Library - NTIS, n.d.*), pueden especificar estrategias de solución paso a paso dinámicas más sofisticadas: el paso de tiempo se puede variar automáticamente y se pueden aplicar correcciones para compensar los errores en el equilibrio de fuerzas y el balance de energía.

CRISIS

Permite la modelación de amenaza, basándose en la integración de frecuencias de ocurrencia de cualquier parámetro de intensidad sísmica para el cual se cuente con una ley de atenuación en función de la distancia y la magnitud sísmica.

Para el análisis se requiere una caracterización regional en la zona de estudio de las fuentes sísmicas principales en términos de magnitud mínima de análisis, magnitud última, frecuencia de ocurrencia de eventos con la magnitud mínima y pendiente de la curva de recurrencia (ERN Latinoamérica, 2005).

SeismoSignal

El programa es capaz de leer acelerogramas guardados en diferentes formatos de archivo de texto, que luego pueden filtrarse y corregirse en la línea base. Calcula espectros de respuesta elástica y pseudo espectros (*SeismoSignal - Signal Processing of Strong-Motion Data - Seismosoft*, n.d.), y calcula espectros de Fourier, y densidades de potencia espectral.

ECOgcW

Es un programa de análisis y diseño estructural de estructuras de concreto reforzado y acero. Está adaptado adecuadamente al RCDF (Reglamento de construcciones del Distrito Federal) 2017, y sus NTC (Normas técnicas complementarias). Además permite ejecutar el análisis sísmico, estático y dinámico para diferentes reglamentos (CDMX2017, RDF2004, CFE2015, CFE2008, CFE1993, PUE2017 y PUE99) (Uso, 1995).

EDSgcW

El programa cuenta con la posibilidad de poder trasladar los puntos calculados [T, a] de

los espectros y ser utilizados en cualquier programa de análisis sísmico que reciba espectros por segmentos. Para la versión 2015 el programa parte de la aceleración máxima en roca y el factor respuesta obtenidos con el programa PRODISIS. (*GC Ingeniería*, n.d.)

Ruaumoko 3D

Este es un programa diseñado para reproducir la respuesta no lineal de estructuras bidimensionales y tridimensionales, desplazamientos de suelo (a causa de sismo) y fuerzas de excitación variables (Carr, 2015).

ETABS

Modela y visualiza objetos 3D, alta capacidad de poder analítico lineal y no lineal, opciones de dimensionamiento sofisticadas y que abarcan una amplia gama de materiales, esclarecedores gráficos, informes y diseños esquemáticos que facilitan la comprensión del análisis y de los respectivos resultados. (*Etabs V18 - Computers & Structures Inc. México*, n.d.)

PRODISIS

Fue desarrollado como una herramienta de ayuda para la aplicación de las nuevas recomendaciones de diseño sísmico contenidas en el Capítulo de Diseño por Sismo del Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE (CDS-MDOC 2015); fue diseñado para obtener el valor de la aceleración a nivel del terreno rocoso, considerando que éste varía a lo largo de todo el país, y para la construcción de espectros de diseño. Sin embargo, se incluyen módulos para facilitar la aplicación de algunos criterios contenidos en el Manual de Diseño de Obras Civiles, capítulo Diseño por Sismo 2015 (*PRODISIS / Gerencia de Ingeniería Civil*, n.d.).

OpenSees

Permite a los usuarios crear aplicaciones de elementos finitos para simular la respuesta de sistemas estructurales y geotécnicos sometidos a terremotos.

Seismograms Analyzer-e

Los objetivos principales del procesamiento y análisis de registros sísmicos es aumentar el conocimiento sobre el peligro y el riesgo sísmicos.

SAC

Es un programa interactivo de propósito general diseñado para el estudio de señales secuenciales, especialmente datos de series de tiempo. Se ha puesto énfasis en las herramientas de análisis utilizadas por los sismólogos de investigación en el estudio detallado de eventos sísmicos. Las capacidades de análisis incluyen operaciones aritméticas generales, transformadas de Fourier.

Deepsoil

Es una plataforma de análisis de respuesta de sitio lineal y no lineal equivalente 1D unificada. Las características principales incluyen:

- Modelo no lineal controlado por fuerza
- Formulación de amortiguación independiente de la frecuencia
- Modelos de generación y disipación de presión de agua de poro
- Interfaz gráfica del usuario.

Discusión

México es una de las zonas con mayor amenaza de fenómenos sísmicos, por lo cual los gobiernos deben de enfrentar las

consecuencias que puedan generar.

Sin embargo, en los últimos años la tecnología y las herramientas utilizadas en este ámbito han evolucionado de acuerdo a las necesidades de la población.

Las dependencias de gobierno, así como las instituciones educativas, han participado en el desarrollo de software. Es interesante como las instituciones aportan parte de su presupuesto para el desarrollo de estos programas que en un futuro es para el beneficio de la población.

Uno de los factores que ha generado este tipo de software es la rápida evolución de la tecnología, lo cual ha contribuido a facilitar los distintos procesos sísmicos.

Conclusiones

Después de haber analizado cada software utilizado en estudios realizados en diferentes partes del mundo se concluye que:

- Hay una variedad de software que pueden facilitar los procesos para comprender y mitigar los fenómenos sísmicos
- Debe determinarse, de una manera muy responsable la utilización de los programas para el trabajo que se desee realizar.

Agradecimiento

Se agradece al programa PNPC del CONACYT por su apoyo para realizar estos trabajos, en el marco de la participación del autor en la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico.

Referencias

- Arce, S. (2011). *Aplicacion de la metodología HAZUS MH en análisis de Riesgo Sísmico en la infraestructura del anillo Metropolitano de transporte de electricidad*. 39.
- Arzola, I., Carlos, J., Fortunio, C., & Energies, C. (2016). *C. 1 . 3 : Manual de Diseño de Obras Civiles - Diseño por Sismo CFE-IIE Versión. September 2017*.
- Carr, A. J. (2015). *Ruaumoko Manual Author : I(May)*.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4755.8567>
- Cortés-Niño, A., & Sánchez-Tizapa, S. (2017). Elaboración de un mapa de isoperiodos para el Valle de Chilpancingo basándose en el análisis de microtemores. *Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, 1*, 1–16.
- DRAIN-2DX User Guide. | National Technical Reports Library - NTIS*. (n.d.). Retrieved November 3, 2020, from <https://ntrl.ntis.gov/NTRL/dashboard/searchResults/titleDetail/PB91212530.xhtml>
- ERN Latinoamérica. (2005). Módulos de Software. *Informe Técnico ERN-CAPRA-TI-7*, 1–53.
- Etabs v18 - Computers & Structures Inc. México*. (n.d.). Retrieved November 3, 2020, from <https://www.csimexico.mx/software/etabs>
- Galaviz, A., & Maruri, G. (2016). *SEGOB, Investigación sobre aceleraciones máximas esperadas y observadas en estaciones de la red sísmica Mexicana. June*, 4–13.
- GC Ingeniería. (n.d.). Retrieved November 3, 2020, from <https://www.gcingeniería.com/programas/edsgcw.html>
- Ordaz, M., Castellanos, F., & Arabella, Z. (2005). *Manual de uso del programa Degtra A4. 4*, 1–25.
- Primera, S., De, D. E. J., Ambiente, M., Aclaratoria, N., Oficial, G., Convocatoria, P., Laboral, M., Oficial, G., & Oficial, G. (2020). *Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA 9 DE JUNIO DE 2020 No. 361. 361*.
- PRODISIS | Gerencia de Ingeniería Civil*. (n.d.). Retrieved November 3, 2020, from <https://www2.ineel.mx/prodisis/es/prodisis.php>
- Ruiz, A., Vidal, F., & Aranda, C. (n.d.). Seismic Vulnerability Study of Historic Downtown of Tapachula , Chiapas , By the Vulnerability Index Method. *Revista Internacional de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil.*, 15(1), 3–19.
- SeismoSignal - Signal Processing of Strong-Motion data - Seismosoft*. (n.d.). Retrieved November 3, 2020, from <https://seismosoft.com/products/seismo-signal/>
- SSN - Historia | UNAM, México*. (n.d.). Retrieved October 22, 2020, from <http://www.ssn.unam.mx/acerca->

de/historia/

SSN - Red de estaciones sismológicas /
UNAM, México. (n.d.). Retrieved
October 22, 2020, from
<http://www.ssn.unam.mx/acerca-de/estaciones/>

Tesis Doctoral en Xarxa. (2002). *Aspectos generales del riesgo sísmico*. 2, 8–35.
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6222/03CAPITULO_2.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Universitaria, C. (2014). *Desarrollo de sistemas de cómputo para el procesamiento de sismos : un reto a superar* Computer systems development for earthquakes processing : a challenge to overcome. 37, 111–122.

Uso, G. R. D. E. (1995). *Introducción*. 1–63.

Wathelet, M., Chatelain, J. L., Cornou, C., Giulio, G. Di, Guillier, B., Ohrnberger, M., & Savvaidis, A. (2020). Geopsy: A user-friendly open-source tool set for ambient vibration processing. *Seismological Research Letters*, 91(3), 1878–1889.
<https://doi.org/10.1785/0220190360>